

Ona tili darslarida kognitiv ta’lim o‘quvchilarning til hodisalarini ongli o‘zlashtirishiga, ularni hayotiy vaziyatlarda qo‘llash malakasiga yordam beradi.

Kognitiv ta’lim – o‘quvchining bilish faoliyatiga asoslangan ta’limiy jarayon bo‘lib, u ona tili fanining mazmuni bilan uyg‘unlashganda, o‘quvchilarning tafakkuri, nutqiy qobiliyatlari va ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Piajé, Vygotskiy, Bruner va Ausubel nazariyalari asosida ishlab chiqilgan metodlar ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Piajé J. *Bolalar tafakkuri va nutqi*. – Toshkent, 2001.
2. Vygotskiy L.S. *Psixologiya va ta’lim nazariyasi*. – Toshkent, 2005.
3. Bruner J. *O‘qitish jarayonlari*. – Moskva, 1997.
4. Ausubel D. *Educational Psychology: A Cognitive View*. – New York, 1968.
5. Yo‘ldosheva M. *Ona tili o‘qitish metodikasi*. – Toshkent, 2021.
6. Ziyayeva M. *Kognitiv ta’lim nazariyalari*. – Toshkent, 2020.